

ACADEMIA TOOLS4CAP - MODULUL V

ROLUL INSTRUMENTELOR CANTITATIVE INOVATIVE ÎN DEZVOLTAREA ARHITECTURII ECOLOGICE ȘI A ECO- SCHEMELOR PAC

Raport

Introducere

Aplicarea eficientă a instrumentelor de modelare joacă un rol esențial în elaborarea unor **planuri strategice ale PAC (PNS) incluzive și solide, aliniate la noul model de punere în aplicare**. Această abordare trece de la conformitate la performanță, reechilibrează responsabilitățile și solicită intervenții naționale adaptate, bazate pe nevoi specifice. În acest context, aceste instrumente oferă baza analitică necesară pentru a crea strategii naționale adaptabile și transparente care să îndeplinească cu succes obiectivele generale ale UE.

Acest raport se bazează pe activitatea [Academiei Tools4CAP](#) - Modulul V, conceput pentru a oferi orientări clare privind utilizarea instrumentelor de modelare, analizând în același timp principalele lor avantaje, limitări și obstacole în implementarea acestora. În plus, acest modul a încercat să demonstreze aplicarea lor practică în cadrul planurilor strategice PAC prin scenarii reale și studii de caz din Țările de Jos și regiunea franceză Occitanie.

ORGANIZATOR:

26 Iunie 2025

ONLINE

39 DE PARTICIPANȚI din 17 ȚĂRI

(Autorități publice, cercetători, inovatori și alte părți interesate relevante pentru sectorul agricol)

PREZENTĂRI ȘI ÎNREGISTRĂRI [AICI](#)

Dacă vedeți această pictogramă, dați clic pentru a vedea prezentarea

Dacă vedeți această pictogramă, dați clic pentru a vedea videoclipul

Main highlights from the module

Modulul V al Academiei Tools4CAP, organizat de Asociația Europeană pentru Inovare în Dezvoltarea Locală (**AEIDL**), a fost dedicat prezentării instrumentelor de modelare și prognoză, asociate **metodelor cantitative inovatoare pentru eco-schemele și arhitectura ecologică**, concepute pentru a analiza impactul planurilor strategice PAC. Modulul a avut loc online pe 26 iunie 2025, cu 39 de profesioniști din 17 țări.

Acest modul este rezultatul activității întreprinse de **Wageningen Social & Economic Research** (WSER), fiind detaliat în raportul "**Orientări metodologice**", care vizează încurajarea utilizatorilor finali să aplice instrumente de modelare în timpul proiectării și punerii în aplicare a planurilor strategice PAC.

Utilizarea instrumentelor de modelare adecvate joacă un rol esențial în asigurarea eficacității și a incluziunii planurilor strategice ale PAC și în alinierea planurilor la cerințele noului model de punere în aplicare, creând PN-uri solide, adaptabile și transparente, aliniate obiectivelor UE.

Ana González, de la Wageningen Social & Economic Research, a subliniat faptul că instrumentele de modelare oferă perspective cantitative care ne pot ajuta să **înțelegem mai bine relațiile complexe dintre aspectele economice, de mediu și sociale**, inclusiv compromisurile cheie. Acest lucru este vital pentru o abordare integrată a elaborării politicilor. Pentru o aplicație "informativă", este esențial, de asemenea, ca modelele să reprezinte variabilele-cheie și interacțiunile acestora în cadrul sistemului luat în considerare, ceea ce necesită uneori o combinație de perspective economice, cunoștințe agronomice etc. Dacă este cazul, instrumentele (utilizate separat sau în combinație) ar trebui să acopere toate etapele lanțului de aprovizionare și să reflecte în mod corespunzător dinamica pieței. În măsura în care este posibil, comportamentul/deciziile agricultorilor și condițiile locale ar trebui, de asemenea, luate în considerare.

Acest modul face parte din **Academia Tools4CAP**, care își propune să ofere un cadru pentru consolidarea capacităților și învățarea reciprocă prin dezvoltarea unui program de formare atractiv și adaptat nevoilor utilizatorilor finali. **Tools4CAP**, coordonat de **ECORYS**, este un proiect din programul Orizont în care sunt implicate 21 de organizații partenere din 18 țări ale UE cu expertiză remarcabilă în probleme economice, de mediu, climatice și sociale, noi surse de date și tehnologii de monitorizare, precum și în implicarea părților interesate, date și indicatori sociali, de mediu și privind bunăstarea animalelor, în contexte de dezvoltare agricolă și rurală.

Prezentare generală: Instrumente de modelare

Ana González

Wageningen Social & Economic Research

Orientările prezentate în cel de-al cincilea modul și descrise în document au fost elaborate în cadrul activităților de [identificare și dezvoltare a instrumentelor cantitative inovatoare](#). Unele dintre aceste instrumente au fost selectate pentru a fi puse în aplicare în studiile de caz realizate în [cadru laboratorului de replicare: demonstrație, sprijin pentru adaptare și adoptare](#).

În contextul Tools4CAP, eticheta "instrumente de modelare" se referă la un **set de modele matematice/econometrice și metodologii de analiză ce pot fi utilizate pentru a efectua evaluări ex-ante și ex-post ale PAC**, generând dovezi cantitative bazate pe date statistice. Aceste instrumente joacă un rol crucial, oferind o metodologie pentru realizarea evaluării ex-ante a impactului potențial al măsurilor alternative de politică, precum și pentru evaluări intermediare și ex-post. Pe scurt, **rolul acestor instrumente este de a furniza informații cantitative care să ajute decidenții să înțeleagă impactul potențial, precum și impactul de până acum**, permițându-le astfel să ia decizii politice mai bine fundamentate.

Orientările prezentate în cadrul modului au fost pregătite acordând o atenție deosebită aspectelor practice ale utilizării acestora pentru a ilustra contribuția potențială la procesul de elaborare a politicilor. Cu toate acestea, accentul principal este pus pe împărtășirea lecțiilor cheie care ar putea fi utile pentru implementarea unei analize de acest tip.

Deși niciun instrument nu poate aborda toate întrebările de politică, utilizarea adecvată a instrumentelor de modelare poate sprijini în mod semnificativ managementul adaptiv. Instrumentele de modelare permit factorilor de decizie să anticipeze tendințele, să simuleze impactul politicilor și să evalueze diverse scenarii, îmbunătățind astfel coerența, legitimitatea și transparența NSP.

Ana González, Wageningen Social & Economic Research

CATEGORIE	DESCRIERE	INSTRUMENTE
Instrumente de modelare la scară largă	Modele cantitative care se concentrează în principal pe simularea scenariilor, intervențiilor sau impactului. În contextul Tools4CAP, scară largă se referă la modele la nivelul UE sau globale, inclusiv detalii la nivelul statelor membre	<ul style="list-style-type: none"> • AGMEMOD • CAPRI • GLOBIOM • MAGNET • MITERRA-Europe
Instrumente de modelare la scară mică	Set eterogen de instrumente. Acesta include, de asemenea, modele de simulare. În unele cazuri, domeniul lor de aplicare geografic este mai limitat decât în cazul precedent, de exemplu, este acoperită doar o țară. Aceste instrumente au, de asemenea, un nivel mai ridicat de granularitate și pot include regiuni și/sau tipuri de ferme. Această categorie include instrumente de modelare care au o structură mai simplă (de exemplu, calculatoare bazate pe Excel)	<ul style="list-style-type: none"> • Instrument de simulare a exploatațiilor agricole în funcție de eco-scheme • Instrument de calcul a venitului agricol bazat pe RICA • FARMDYN • Modelul FAPRI Irlanda • FARMIS (DE) • FMI-CAP • KOBALAMI (NL) • Instrumentul SiTFarm (SI)
Economie experimentală	Aceasta ne permite să generăm date într-un cadru controlat pentru a analiza relațiile dintre intervenția de interes și comportamentul real sau intențiile declarate ale oamenilor	<ul style="list-style-type: none"> • Laborator (experimente de laborator) • Experimente de teren contextualizate • Trial controlat randomizat • Experiment cu alegere discretă (DCE)

Prezentare generală a instrumentelor selectate. Tools4CAP 2024. Livrabil 2.3

Ce etape trebuie urmate atunci când se utilizează instrumente de modelare?

- 1 **Inițiere** – Utilizatorii finali definesc problema de politică/cercetare și abordează echipa de modelare cu expertiza potrivită.
- 2 **Efort comun** – Utilizatorii finali și echipa de cercetare definesc "scenariul" și convin asupra ipotezelor, precum și asupra indicatorilor de rezultat care vor fi produși.
- 3 **Rularea modelului** – Echipa de modelare colectează datele de care are nevoie modelul, simulează scenariul și generează rezultatele modelului.
- 4 **Validarea** – Rezultatele modelului sunt comunicate părților interesate în vederea validării.
- 5 **Finalizare** – Feedback-ul furnizat de părțile interesate este utilizat pentru a perfecționa exercițiul de modelare și a furniza setul final de rezultate.

Pentru a încheia această prezentare generală, se subliniază faptul că **implementarea cu succes a instrumentelor de modelare depinde nu numai de capacitatea tehnică, ci și de o colaborare strânsă între modelatori și decidenții de politică**. Pentru a realiza acest lucru, consolidarea capacităților, comunicarea clară a ipotezelor și a rezultatelor, validarea de către părțile interesate și diseminarea atentă sunt esențiale.

Experiment de alegere discretă în regiunea Occitanie

Pauline Mace

Oréade-Brèche

În timpul modulului, **Pauline Mace (Oréade-Brèche)** a prezentat acest instrument și toate elementele, componentele și oportunitățile pe care le prezintă. DCE oferă o metodă structurată, bazată pe dovezi, pentru a **înțelege preferințele și comportamentele agricultorilor** în legătură cu măsurile de agro-mediu, inclusiv estimări ale disponibilității de a plăti sau de a accepta anumite atribute ale politicii.

Instrumentul **îmbunătățește, de asemenea, transparența, coerența și implicarea părților interesate** în ciclul de elaborare a politicilor, stimulând înscrierea în diferite scenarii de politică, sprijinind evaluarea ex-ante și conceperea de intervenții specifice.

	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 0
Atributul 1 - Restricții agricole	Nivelul 1 - Moderat (utilizare redusă de pesticide)	Nivelul 3 - Strict (nicio utilizare de pesticide)	Niciuna dintre propuneri nu mi se pare adecvată - nu sunt dispus să intru în program în aceste condiții
Atributul 2 - Durata contractului	Nivelul 3 - 3 ani	Nivelul 1 - 5 ani	
Atributul 3 - Valoarea plății	Nivelul 2 - 150 € pe hectar	Nivelul 3 - 200 € pe hectar	
Alegerea dumneavoastră:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Componentele de bază ale DCE

Instrumentul DCE pas cu pas:

- ✓ Prima etapă constă în definirea obiectivului de evaluare sau de proiectare, prin identificarea contextului decizional. Pentru această etapă, cercetarea documentară, consultările și atelierile sunt principalele activități de desfășurat.
- ✓ A doua etapă constă în dezvoltarea atributelor și nivelurilor, prin identificarea, rafinarea și validarea atributelor relevante pentru politici. Principalele activități pentru această etapă sunt legate de analiza literaturii de specialitate, interviuri și focus grupuri.
- ✓ Următoarea etapă constă în definirea caracteristicilor cheie și a variațiilor acestora. Acest lucru ar trebui realizat împreună cu autoritatea de gestionare și, mai ales, prin discuții cu fermierii și cu alte părți interesate relevante, pentru a se asigura că are sens pentru aceștia.
- ✓ Proiectarea experimentală și crearea unor combinații de sarcini eficiente din punct de vedere statistic și alegerea metodei de elicitare (excludere voluntară, alegere forțată etc.). În această etapă, este important să se utilizeze programe de proiectare precum [Ngene](#), [JMP](#).
- ✓ Proiectarea, testarea și perfecționarea întregului instrument de sondaj pentru a asigura claritatea, coerența și înțelegerea respondenților. Înainte de marea lansare, se recomandă testarea sondajului cu un grup mic de fermieri. Această perioadă de testare ajută la ajustarea sondajului, dacă este necesar, și la rafinarea designului experimental final.
- ✓ Colectarea efectivă a datelor. În această etapă, sondajul este trimis fermierilor. Aceștia își aleg opțiunile preferate din meniul de opțiuni prezentate. Sondajul poate fi implementat online (adesea preferat) sau în persoană, cu interviuatori instruiți.
- ✓ Etapa finală constă în estimarea utilităților valorii parțiale, a preferințelor modelului și a eterogenității (analiză statistică și concluzii). Va fi important să se traducă rezultatele modelelor în informații utile. Software-ul econometric (R sau Stata) este util în acest sens.
- ✓ Raportarea, comunicarea și diseminarea rezultatelor către factorii de decizie și părțile interesate reprezintă pasul final.

Experimentul de alegere discretă (Discrete Choice Experiment - DCE) este o metodă cantitativă de declarare a preferințelor, utilizată pentru a surprinde modul în care indivizii apreciază diferitele caracteristici ale politicilor atunci când iau decizia de a se înscrie (sau nu) într-un sistem. Acest instrument sprijină factorii de decizie politică în conceperea unor intervenții politice eficiente și optimizează absorbția.

Pauline Mace, Oréade-Brèche

Întrebări, reflecții și preocupări cu privire la cazul francez

În timpul spațiului dedicat întrebărilor și răspunsurilor cu participanții, au fost ridicate mai multe întrebări care au facilitat o explorare mai profundă a dimensiunilor metodologice și practice ale cazului francez din regiunea Occitanie și a experimentului de alegere discretă asociat acestuia.

Cele mai notabile întrebări au fost cele referitoare la **robustețea statistică și la interpretarea rezultatelor**. O întrebare a fost adresată cu privire la numărul ideal de interviuri necesare pentru a asigura validitatea datelor, iar răspunsul a indicat că, *deși se recomandă cel puțin 100 de răspunsuri, numărul exact se ajustează în funcție de complexitatea proiectului, subliniind existența unei formule specifice pentru calculul eșantionului*. Această formulă ia în considerare numărul de atribute de estimat, numărul de sarcini de alegere per respondent și numărul de alternative per sarcină.

În ceea ce privește **principalele beneficii ale utilizării DCE în conceperea și evaluarea planurilor strategice**

ale PAC, audiența a subliniat că o mai bună înțelegere a preferințelor reale ale agricultorilor, estimarea disponibilității de a plăti/accepta ajustarea nivelurilor plăților sau o mai bună direcționare și relevanță a măsurilor de agro-mediu au fost principalele beneficii pentru care DCE ar putea fi utilizat în conceperea și evaluarea planurilor strategice ale PAC.

Interpretarea valorilor utilității a generat, de asemenea, interes în rândul participanților. S-a clarificat faptul că, *deși estimarea directă a disponibilității de a plăti nu a fost un obiectiv în acest caz, aceste valori sunt esențiale pentru înțelegerea importanței relative a atributelor, chiar și fără o monetizare explicită*. De fapt, a fost abordată absența unei variabile monetare în proiect, explicându-se că, deși teoretic posibilă, motivele metodologice și contextuale au condus la omiterea acesteia în favoarea unor rezultate realiste și precise în cadrul domeniului de aplicare al studiului.

Instrumentul de simulare a eco-schemei în Țările de Jos

Roel Jongeneel

Wageningen Social & Economic Research

Remco Schreuder

RVO (Agenția olandeză de plăți)

În Țările de Jos, intervenția se concentrează pe **analiza și recalibrarea eco-schemei olandeze, un sistem de recompensare flexibil și bazat pe puncte**, adaptat la caracteristicile specifice ale fiecărei ferme. Scopul sistemului este de a contribui la realizarea a cinci obiective de mediu prin intermediul a 22 de eco-activități. Această structură se dorește a fi **flexibilă și echitabilă, recunoscând diferențele regionale** și structurale ale exploatațiilor individuale.

O parte esențială a acestei activități se concentrează pe stabilirea pragurilor punctelor pentru diferite modele de performanță (bronz-argint-aur) și pe stabilirea modului de

distribuire a punctelor între cele cinci obiective în diferite regiuni, cu sprijinul unui cadru de modelare care combină **FARMDYN** (simularea procesului decizional la nivel de exploatație agricolă și a impactului economic al acestuia), **AGMEMOD** (proiectarea prețurilor de piață) și **simulatorul eco-schemei** (calcularea plăților). Acest model permite evaluarea modului în care modificările aduse concepției schemei afectează participarea agricultorilor și rezultatele plăților, și, chiar dacă integrarea completă este încă în curs de dezvoltare, utilizarea combinată a acestor instrumente oferă deja un sprijin valoros pentru planificarea și ajustarea programului.

Una dintre lecțiile cheie ale acestui demers a fost că procesul de co-creare cu fermierii este extrem de eficient. Combinația dintre testarea pilot pe teren și modelarea științifică a adăugat o valoare semnificativă. Cu toate acestea, s-a observat că utilizarea modelelor mai devreme în proces - înainte de începerea testelor-pilot - ar fi putut îmbunătăți proiectarea sistemului.

Roel Jongeneel, Wageningen Social & Economic Research

Pe de altă parte, a fost menționată, de asemenea, importanța **sistemului de evaluare a sustenabilității (SRS)**, dezvoltat de guvern și susținut de fermieri și de părțile interesate, **care evaluează fermele pe baza acțiunilor lor de sustenabilitate** în domenii precum clima,

resursele naturale, biodiversitatea și peisajul. Fiecare obiectiv are proprii indicatori-cheie de performanță (KPI), iar fermierii câștigă puncte prin punerea în aplicare a măsurilor relevante, iar numărul de puncte determină plata financiară pe care o primesc pe hectar.

Deoarece fiecare fermă este diferită, se utilizează o rată medie de plată pentru a asigura echitatea, deși suma reală poate varia în funcție de punctajul obținut de fermă.

Remco Schreuder, RVO

Întrebări, reflecții și preocupări cu privire la modelul olandez

În timpul sesiunii, participanții au adresat mai multe întrebări de clarificare care au permis o aprofundare a metodologiei și aplicării modelelor selectate. De exemplu, **modul în care modelele iau în considerare impactul asupra mediului**. S-a explicat că, deși eco-schemele sunt concepute în mod fundamental pentru a reduce impactul asupra mediului și climei, iar cadrul include indicatori

pentru măsurarea acestor rezultate, planurile inițiale pentru o evaluare completă a impactului asupra mediului au fost ajustate din cauza resurselor limitate. Accentul a fost pus pe sprijinirea directă a fermierilor în tranziția lor către practici mai durabile prin intermediul stimulentei din eco-scheme.

De asemenea, au fost întrebări cu privire la fezabilitatea aplicării eficiente a acestor modele, având în vedere termenele limită adesea strânse asociate cu procese precum evaluările ex-ante. S-a clarificat faptul că acest lucru este absolut posibil: *chiar și în cadrul unor termene limitate, aceste modele pot stabili o bază solidă pentru proiectarea ulterioară a intervențiilor, îmbunătățind în mod semnificativ calitatea și fiabilitatea elaborării politicilor, chiar dacă întregul lor potențial nu este realizat în primele etape* (Remco Schreuder, Agenția olandeză de plăți PAC).

Discuția a trecut apoi la punerea în aplicare, participanții întrebând **dacă aceleași valori punctuale pentru măsuri au fost aplicate în întreaga țară** și cum a fost monitorizată punerea în aplicare în ferme. S-a menționat că, *în ciuda diferențelor contextuale dintre regiunile olandeze, sistemul de puncte pentru fiecare măsură a fost menținut consecvent la nivel național*: implementarea la nivel de fermă a fost urmărită prin diverse activități de monitorizare, adaptate în mod specific diferitelor tipuri de ferme.

A existat, de asemenea, timp pentru a întreba participanții **care sunt domeniile sau elementele de impact în care ei consideră că acest model ar putea fi reprodus în alte țări și regiuni**, iar răspunsurile arată că sistemul de puncte pentru flexibilitatea fermierilor, participarea activă a fermierilor și feedback, precum și instrumentul de simulare pentru fermieri și politici ar fi cele mai importante.

O altă întrebare-cheie a vizat calendarul **revizuirii ex-ante și intermediare și implicațiile acestora pentru adaptarea politicilor**. S-a explicat că, pentru această perioadă, revizuirea a început în 2023, colectarea intensivă de date continuând pe parcursul anului 2024, iar măsurătorile sunt ajustate pentru a reflecta diversitatea tipurilor de ferme. Această revizuire informează în primul rând următoarea politică agricolă comună (PAC), dar, fiind o sarcină continuă, aceasta poate oferi cu siguranță informații valoroase pentru eventualele ajustări programatice.

Spațiu pentru discuții deschise și reflecție între participanți

În timpul sesiunii, a fost oferit un spațiu de participare pentru a încuraja un schimb mai interactiv de idei, experiențe și opinii. Utilizând aplicații digitale, au fost abordate **cele mai importante provocări legate de adoptarea acestor tipuri de instrumente** în context național, precum și **tipul de resurse și de sprijin necesare** pentru punerea lor în aplicare.

Este demn de remarcat faptul că constrângerile de timp, ciclul de politici, limitările în ceea ce privește

disponibilitatea, accesul și calitatea datelor sau faptul că nu a fost luată în considerare realitatea complexă a sistemelor agroalimentare au fost cele mai frecvent evidențiate provocări. În plus, audiența a specificat și alte provocări: *disponibilitatea și capacitatea de modelare, dorința politică de a utiliza acest tip de instrumente sau disponibilitatea autorităților locale de a procesa, evalua și finanța, deoarece majoritatea acestor inițiative sunt împiedicate de birocrație, care îi îndepărtează pe fermieri*.

Care dintre următoarele aspecte vi se pare a fi o provocare semnificativă pentru aplicarea practică și impactul acestor instrumente cantitative inovatoare?

Pentru a aborda în mod eficient provocările identificate și a asigura implementarea cu succes a unor astfel de instrumente în alte regiuni, este esențial să se identifice resursele specifice și mecanismul de sprijin necesare pentru adaptarea acestora la realitățile locale. Audiența a evidențiat mai multe domenii-cheie, cum ar fi:

- **Instrumente de formare practică**, deoarece oamenii trebuie să învețe cum să le utilizeze în mod eficient. Acest lucru necesită etape de formare bazate pe practică, utilizând scenarii realiste;
- **Abordare concretă și cu multi-actor**, necesită un efort de colaborare care să implice toate părțile interesate relevante;
- **Competențe tehnice și un proces de consolidare a capacităților**, pentru a spori aceste competențe la nivel local;
- **Răspunsuri rapide din partea agențiilor locale**, pentru a se asigura că problemele nu se agravează și că utilizatorii primesc asistență în timp util;

- **Echipe dedicate pentru aplicarea acestor instrumente**, pentru o punere în aplicare susținută și un impact maxim;
- **Încurajare coerentă și interesantă și un mediu bine structurat** pentru adoptarea acestor instrumente.

Workcloud care rezumă sesiunea

Etapele următoare

Sesiunea de formare a Academiei s-a încheiat cu o serie de pași următori, inclusiv faptul că materialele reuniunii și raportul privind principalele elemente discutate vor fi disponibile pe pagina evenimentului și pe canalul YouTube.

Toate prezentările și înregistrările sunt disponibile [pe pagina evenimentului](#).

Implică-te în proiect, [aici](#).

Sau înscrieți-vă la newsletter, [aici](#).

Noi module de formare ale Academiei vor fi publicate în viitorul apropiat, [aici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

